

Les natifs de l'ère numérique

Comment la « génération Internet » utilise-t-elle l'Internet ?

Un processus participatif s'inscrivant dans le projet de TA-SWISS « L'Internet du futur »

Christine D'Anna-Huber

Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS

Sur mandat du Parlement, TA-SWISS évalue l'impact des nouvelles technologies et élabore des bases de décision, en particulier pour la politique. Des thèmes comme la biotechnologie et la médecine, les technologies de l'information et la nanotechnologie font l'objet d'études interdisciplinaires ou sont débattus avec des citoyennes et des citoyens à l'occasion de dialogues ou de processus participatifs. Les résultats des études sont communiqués à un large public. TA-SWISS est un centre de compétence des Académies suisses des sciences. Sa mission est ancrée dans la loi fédérale sur la recherche.

Impressum

Les natifs de l'ère numérique. Comment la « génération Internet » utilise-t-elle l'Internet ? . TA-SWISS (éd.). Berne 2011.
TA-P15/2011

Le projet est soutenu par l'Agence pour la promotion de l'innovation CTI et l'Office fédéral de la communication OFCOM.

Direction de projet: Nadia Ben Zbir, Danielle Bütschi, TA-SWISS

Auteur : Christine D'Anna-Huber

Edition : Nadia Ben Zbir, Susanne Brenner, TA-SWISS

Traduction : Sarah Martinez, Genève

Mise en page : Hannes Saxer, Berne

Illustrations : Bénédicte

Impression : Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp

Table des matières

Résumé	4	Lacunes de sécurité	16
Génération Facebook.....	4	Quand le surf influe sur l'humeur.....	17
Dans la cour de récréation virtuelle.....	4	1 : 0 pour la réalité.....	17
Bouche-trou numérique	4	Dépendance à l'Internet	18
Là où jeunesse se rend, l'Internet s'y trouve.....	5	Une curiosité sans bornes.....	18
 		Parents et école.....	20
Pourquoi un PubliTalk avec des natifs de l'ère numérique ?	6	Être informé rend-il meilleur ?	20
Né dans la jungle de l'Internet.....	6	« Nous ne sommes pas en Chine ! »	21
Sur les traces d'un fantôme.....	6	Quel est le prix de la gratuité ?	22
Avantages d'un processus participatif.....	7	Souhaits et questions	22
Du crayon au web 2.0.....	7	 	
 		C'est le ton qui fait la musique	23
Sous la loupe	8	Natives versus immigrants	23
Âge et genre	8	Les maîtres du numérique ne tombent pas du ciel... 23	
Utilisation de l'Internet	8	Le mythe des « digital natives »	25
Qui écrit encore des courriels ?.....	8	« Bill Gates s'enrichit de plus en plus ».....	26
À quoi sert l'Internet ?.....	8	Dans le salon numérique	26
Un téléphone portable n'est pas qu'un téléphone	9		
On pourrait (peut-être) s'en passer	10		
Étude JAMES	10		
Étude JAMES : comment les jeunes utilisent le téléphone portable et l'Internet	11		
Discussions par thèmes	12		
La période pré-numérique: une époque morose	12		
The Return of the Native – le soir après l'école.....	13		
Un monde bien connu	14		
C'est moi qui décide ce qui est privé.....	15		
Beaucoup souhaitent protéger les jeunes	15		

Résumé

Génération Facebook

Selon les données de l'Office fédéral de la statistique pour 2010, 77 % des ménages suisses disposent d'un propre accès Internet. Cette même enquête menée dans le cadre du nouveau recensement montre que la plupart des internautes suisses se font du souci pour leur sécurité sur la Toile mondiale. Outre la peur des virus, de l'utilisation abusive de données personnelles et des pertes financières, ils craignent tout particulièrement pour la sécurité des enfants et des adolescents dans le cyberspace. Cette préoccupation est également clairement ressortie du projet de TA-SWISS « Dialogue Internet et moi », dans le cadre duquel 35 citoyennes et citoyens se sont penchés sur les défis liés à l'Internet.

TA-SWISS a organisé un PubliTalk (série de discussions) avec des jeunes, pour mieux comprendre comment les « digital natives », la « génération Y » née à l'ère de l'Internet, évaluent ces dangers et en fin de compte utilisent l'Internet. Une centaine d'élèves âgés de 15 à 18 ans ont participé à ce projet en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin.

Dans la cour de récréation virtuelle

Il est évident que la Toile est devenue une composante importante du quotidien de la « génération Internet », et que son utilisation s'inscrit pleinement dans le déroulement de ses journées. Les jeunes gens ont du mal à s'imaginer que l'Internet en tant qu'espace de vie sociale n'existe que depuis une quinzaine d'années et qu'il n'a rien d'une évidence, même pour la génération de leurs parents. En même temps, ils estiment qu'il y a encore, bien entendu, des choses plus importantes dans la vie, et comme les participants plus âgés du « Dialogue Internet et moi », ils connaissent les dangers que les nouveaux médias peuvent receler – notamment l'étiollement des contacts sociaux, la nocivité des contenus diffusés ou le risque de développer une dépendance malade –, même si c'est plutôt par oui-dire que par une expérience personnelle.

Il est également intéressant de constater que cette génération qu'on qualifie de « mordue de technologie » (techno-freaks), pour qui « la technologie de la Toile fait déjà presque partie du bagage héréditaire », comme le décrit par exemple dans un article le magazine allemand Der Stern, se compose en fin de compte de consommateurs qui utilisent aussi passivement l'Internet que leurs parents. Les natifs de l'ère numérique font certes un usage beaucoup plus

fréquent, plus intensif et plus prolongé de l'Internet, mais même pour eux, le web interactif 2.0 n'est pas véritablement un « web participatif ». En effet, si on laisse de côté le fait que la plupart d'entre eux alimentent leur page Facebook, seuls quelques-uns apportent d'autres contributions à la Toile. Ils sont très peu nombreux à bloguer ou twitter ou à prendre part à des forums de discussion. Rares sont ceux qui en savent suffisamment pour voir ce qui se passe derrière l'« interface utilisateurs »: les pirates informatiques autoproclamés ou les passionnés d'informatique consultés par leurs camarades d'école en raison de leur savoir constituent une exception.

L'ambivalence teintée de crainte des participants plus âgés vis-à-vis de l'Internet est par contre totalement absente chez les adolescents. Les natifs de l'ère numérique consultés estiment que la Toile est foncièrement bonne et utile, et font remarquer avec beaucoup de pragmatisme que ce que l'utilisateur en fait relève de sa propre responsabilité. L'utilisation des services en ligne est une évidence à leurs yeux : l'Internet est devenu pour eux un ouvrage de référence indispensable pour l'école et la vie quotidienne. Ils passent néanmoins le plus clair de leur temps sur des plateformes de réseaux sociaux, principalement Facebook. Tandis que beaucoup d'adultes y voient surtout le danger que les jeunes gens dévoilent trop de leur sphère privée à des inconnus et, à force de se mettre en scène dans l'univers du numérique, en finissent par perdre le sens des réalités, la plupart des jeunes considèrent Facebook simplement comme une cour de récréation virtuelle. Ils ne cherchent pas à y entrer en contact avec des inconnus, mais ils passent leur temps avec les amis et les camarades avec qui ils partagent aussi leurs journées.

Bouche-trou numérique

Les jeunes gens admettent pour la plupart passer trop de temps en ligne, tout en affirmant que cela n'affecte pas leur vie sociale, mais plutôt leur santé. Néanmoins, pour eux, le surf sur la Toile demeure clairement un bouche-trou. C'est une façon très commode, avantageuse et diversifiée de passer son temps lorsqu'on a quelques heures à tuer. En outre, beaucoup ont l'impression de passer à peu près autant de temps devant leur PC que naguère devant la télévision.

D'une façon générale, les jeunes se montrent beaucoup moins naïfs que ne le craignent souvent les

adultes, mais ils sont en même temps plus insouciants que ne le voudraient leurs parents. Ainsi, ils veillent consciencieusement à ne pas divulguer trop d'informations personnelles sur la Toile, et se sont habitués à répondre aux questions indiscrettes par des renseignements erronés. Par contre, ils ne sont pas particulièrement inquiets du fait que tout ce qui paraît sur l'Internet n'en ressort plus. Par exemple, certains ne comprennent pas en quoi les clichés illustrant des excès pendant une fête bien arrosée pourraient intéresser un futur maître d'apprentissage ou un employeur. La plupart minimisent aussi le risque que des photos et des données personnelles puissent être placées sur la Toile par une tierce personne sans leur consentement.

Les jeunes ne se font guère d'illusions sur la fiabilité des informations disponibles sur l'Internet : pour leurs besoins – soit principalement pour le divertissement et pour l'école – la commodité d'une information accessible facilement et rapidement est toutefois prépondérante. Pourquoi se donner la peine d'aller à la bibliothèque ou de feuilleter tout un livre, quand on peut, en quelques clics de souris, obtenir des données à peu près utilisables ?

Les jeunes interrogés n'estiment pas nécessaire que l'école enseigne comment utiliser les médias numériques en faisant preuve d'un sens critique. C'était une des demandes des adultes questionnés dans une phase antérieure. Ils estiment plutôt que les parents doivent fixer à leurs enfants des limites claires, notamment au niveau du temps, pour éviter que l'utilisation de la Toile tourne mal. Tout comme les adultes, ils s'inquiètent que des internautes plus jeunes soient exposés sur l'Internet à des dangers, à des contenus choquants ou nuisibles (pornographie, violence) ou qu'ils puissent entrer en contact avec des personnes qui représentent une menace pour eux. Sur ce point, et sur ce point uniquement, ils souhaitent que l'État exerce sur la Toile un contrôle accru.

Une éducation aux médias ciblée semble toutefois être nécessaire dans un domaine au moins : précisément parce que l'Internet est devenu un lieu de rencontre quotidien et familier pour les jeunes utilisateurs, ils omettent totalement le fait qu'il est en même temps un gigantesque marché, âprement disputé, dans lequel ils représentent, en tant qu'utilisateurs, une source de revenus dont on cherche à tirer parti par des moyens parfois douteux.

Là où jeunesse se rend, l'Internet s'y trouve

La disponibilité d'un accès Internet privé dépend essentiellement de la composition du ménage, de sa taille et de l'âge des personnes qui le constituent. Les proportions varient entre 95 % pour les ménages où la personne la plus âgée a moins de 50 ans et 33 % pour les ménages où le membre le plus âgé a 70 ans ou plus. Outre l'âge, la présence d'enfants dans le ménage a également une incidence sur la disponibilité d'un accès Internet. Ce résultat semble confirmer le rôle joué par les enfants dans l'adoption de nouvelles technologies. Au niveau des régions, on constate que la Suisse italienne, où 64 % des ménages sont équipés d'un accès Internet, présente un retard par rapport à la Suisse alémanique et à la Suisse romande. Dans les ménages les plus jeunes, cette différence régionale est toutefois moins marquée.

Source : Office fédéral de la statistique, communiqué de presse du 4 février 2011

Note du traducteur : toutes les citations contenues dans ce document ont été traduites par nos soins.

Pourquoi un PubliTalk avec des natifs de l'ère numérique ?

Né dans la jungle de l'Internet

Qui sont ces « natifs de l'ère numérique » dont on aime tant parler ? Marc Prensky, spécialiste des sciences de l'éducation américain, a marqué de son empreinte le terme « digital natives » lorsqu'il s'est exprimé, dans un article (*On the Horizon*, NCB University Press, vol. 9, n° 6, 2001), sur la nécessité d'adapter d'urgence l'éducation, l'école et la formation aux besoins d'une génération qui a grandi avec l'Internet et toutes ses possibilités, au point de l'utiliser presque les yeux fermés. Selon lui, cette génération, en raison de sa consommation permanente de contenus numériques, a développé un mode de pensée foncièrement différent des « digital immigrants », qui ont grandi hors du monde numérique. Ces derniers ont d'abord dû apprendre péniblement l'utilisation de l'Internet, car ils ne l'ont pas côtoyé dès le berceau.

L'image des autochtones du numérique a entre-temps fait son chemin. C'est l'image d'une jeunesse mobile, habituée au réseautage, à obtenir tout, tout de suite, et à faire plusieurs choses à la fois. Chez ce groupe de population, aussi baptisé « génération Y », la frontière entre monde virtuel et monde réel aurait disparu depuis longtemps. Les natifs de l'ère numérique

vivraient avec un pied dans la Toile, qu'ils contribueraient à façonner et à développer en y participant. Ils auraient adopté une attitude entièrement nouvelle vis-à-vis des médias traditionnels (journaux, films, musique) et de leurs contenus et en particulier, ils ne seraient plus disposés à payer pour du contenu.

Sur les traces d'un fantôme

En comparaison européenne, comme le montre l'enquête Omnibus récemment menée par l'Office fédéral de la statistique, la Suisse se trouve dans le peloton de tête en ce qui concerne le taux d'accès Internet des ménages privés aussi bien que la proportion d'internautes, juste derrière les pays scandinaves et les Pays-Bas. On comprend donc aisément que TA-SWISS veuille jeter un regard critique sur cette évolution.

TA-SWISS évalue depuis 1992 les impacts de nouvelles technologies et conseille le Parlement et le Conseil fédéral sur des questions sociales, juridiques, politiques et économiques soulevées par l'utilisation de nouvelles technologies. Le projet « L'Internet du futur », qui bénéficie du soutien de l'Agence pour la promotion de l'innovation (CTI) et de l'Office fédéral de la communication (OFCOM), se compose de plusieurs modules.

Dans un premier temps, un journaliste spécialisé a mis en évidence la façon dont l'Internet influence notre cadre de vie et les questions qui se posent quant à l'avenir. Ses observations peuvent être lues dans la brochure « Le défi Internet ». TA-SWISS a ensuite recueilli les avis de 18 experts de différents domaines sur l'évolution de l'Internet et les a résumés dans un rapport intitulé « Weiterknüpfen am Netz der Netze ». Enfin, des profanes intéressés ont été impliqués dans la réflexion dans le cadre d'un processus participatif. Une trentaine de citoyennes et citoyens de toute la Suisse ont pris part à ce processus et formulé des recommandations à l'intention des décideurs politiques et économiques. Le rapport « Dialogue Internet et moi » rend compte des résultats de ce processus participatif. Les trois documents peuvent être téléchargés sur le site www.ta-swiss.ch.

Or, jusqu'à présent, la voix des natifs du numérique était presque totalement absente de ce processus de réflexion sur l'Internet. Ce que les participants ont eux-mêmes regretté, d'autant qu'ils ont souvent projeté sur la jeunesse leurs propres réserves et leur gêne vis-à-vis des médias numériques. Ils ont ainsi demandé avec insistance que les enfants et les jeunes apprennent, dans le cadre du cursus scolaire obligatoire, à utiliser les nouveaux médias de façon correcte et sûre.

C'est pourquoi TA-SWISS a développé un module supplémentaire, afin de mettre en valeur le point de vue des celles et ceux qui ont vu le jour à l'ère du numérique. On a pu compter avec la participation de six classes au total, soit une centaine d'élèves âgés de 15 à 18 ans : deux classes de l'école cantonale (gymnase) de Romanshorn, deux classes de la Scuola commerciale de Bellinzona et deux classes de l'École de culture générale Jean-Piaget à Genève.

Avantages d'un processus participatif

Un processus participatif comme celui réalisé par TA-SWISS permet de mettre en évidence des chaînes argumentatives différenciées et de se faire une idée de la façon dont un groupe défini envisage une thématique et évalue le rôle des acteurs impliqués (politique, économie, sciences). En raison du nombre limité de participants, la méthode ne fournit pas de données à valeur représentative sur le plan statistique, mais elle permet d'obtenir de précieuses indications d'ordre qualitatif et offre une image nuancée du ressenti, des convictions et des réserves d'un groupe déterminé.

L'important, dans un processus participatif, est que le déroulement soit bien structuré et les règles du jeu clairement définies, afin de permettre une comparaison ciblée des résultats des différents groupes. Pour y parvenir, ces discussions impliquant de jeunes internautes des trois régions du pays ont été conçues de façon tout à fait identique. On a commencé par expliquer aux élèves les buts poursuivis par TA-SWISS et la structure du projet « L'Internet du futur » et de ses différents modules. On a également clairement expliqué que jusqu'alors, les natifs de l'ère numérique ne s'étaient guère exprimés et que par conséquent, TA-SWISS souhaitait en savoir plus sur l'usage qu'ils font de l'Internet et la perception qui est la leur. Cette première partie s'est achevée avec la diffusion de l'exposé de Stéphane Koch, spécialiste des technologies de l'information et membre du groupe d'accompagnement, qui décrit l'évolution de l'Internet de ses débuts jusqu'aux applications qui pourraient voir le jour à l'avenir.

Les discussions qui ont suivi se basaient sur une grille de questions identique, chaque discussion étant conduite par un animateur selon les mêmes règles, clairement expliquées au départ. Les participants, répartis en groupes de dix à quinze élèves, ont été interrogés sur leurs habitudes d'utilisation, ainsi que sur des thèmes liés à la société et à la réglementation dans le domaine de l'Internet. Les animateurs se chargeaient de conduire la discussion sans participer activement aux débats. Leur rôle consistait uniquement à donner la parole, à résumer ce qui avait été dit, à poser des questions de compréhension, à clarifier des propos et à mettre en évidence des liens. Au terme des discussions, les participants ont rempli un questionnaire détaillé sur leurs habitudes dans le domaine de l'Internet.

Du crayon au web 2.0

L'exposé de Stéphane Koch repose sur le classique de YouTube « Du crayon au web 2.0 » de l'anthropologue culturel américain Michael Wesch. Il décrit l'évolution de l'Internet statique de la première génération au web 2.0 dynamique.

<http://www.dailymotion.com/video/k4bxsaTbrVyfy58dVB#from=embed>

Sous la loupe

Âge et genre

À Romanshorn, l'âge moyen était de 16,8 ans, à Genève de 15,9 et à Bellinzone de 16,6 ans. S'agissant de la proportion entre les genres, les filles étaient dans l'ensemble légèrement plus nombreuses.

Utilisation de l'Internet

Dans chacun des trois groupes, la grande majorité des élèves utilise l'Internet quotidiennement à la maison, et une très faible minorité l'utilise au moins une fois par semaine. Tous disposent d'un accès Internet à leur domicile ; une jeune fille au Tessin n'utilise que très rarement son ordinateur, parce qu'il est vieux et lent. Le plus souvent, les élèves allument l'ordinateur dès qu'ils rentrent chez eux et le laissent tourner toute la soirée, parfois en même temps que la télévision.

A quelle fréquence consultez-vous Internet?

En moyenne, les participants sont en ligne trois à cinq heures par jour, « au moins un soir par jour », comme le décrit joliment une élève genevoise. « En fait, ce n'est pas normal, mais l'Internet est une façon simple et bon marché de passer le temps », commente un groupe du Tessin à propos de l'utilisation quotidienne pendant plusieurs heures, « on croche très vite. » Il est intéressant de noter qu'à Romanshorn, par exemple, la plupart des participants indiquent n'utiliser l'Internet régulièrement que depuis environ trois ans. « L'utilisation vraiment étendue de l'Internet n'est utile qu'à l'école supérieure », y fait-on remarquer, « avant, on ne s'y intéresse pas vraiment et les parents ne le voient pas d'un bon œil. »

A quelle fréquence écrivez-vous des e-mails?

Qui écrit encore des courriels ?

Dans le processus participatif de TA-SWISS « Dialogue Internet et moi », la plupart des participants ont indiqué recevoir et envoyer des courriels quotidiennement. Toutefois, l'âge moyen de ces citoyennes et citoyens s'élevait à environ 45 ans. Chez les natifs de l'ère numérique consultés dans le cadre de ce PubliTalk, le tableau est bien différent. Dans chacun des trois groupes, seuls 10 % des élèves rédigent des courriels journalièrement. Néanmoins, le courrier électronique n'a pas totalement disparu des habitudes. La plupart (46 %) continuent à écrire un courriel au moins une fois par semaine ou par mois (23 %) ; ils sont 20 % à le faire moins d'une fois par mois, voire jamais (61 % en Suisse romande). L'important ici est surtout la signification donnée aux courriels. « Un courriel est plus sérieux, plus contraignant qu'un SMS », explique par exemple une élève de Bellinzone. À Romanshorn, on a remarqué que pour la communication avec les adultes, en particulier les enseignants et les autorités scolaires, le courriel était privilégié.

À quoi sert l'Internet ?

Dans les trois groupes, le comportement d'utilisation coïncide dans l'ensemble. La majorité des activités en ligne se déroule sur des réseaux sociaux. Parmi les élèves, 48 % les utilisent fréquemment et 39 % occasionnellement. Par ailleurs, 45 % surfent fréquemment sur l'Internet et 39 % y font occasionnellement d'autres activités. Voici une énumération des activités citées : Google, YouTube, chatter sur MSN, lire des

journaux en ligne, regarder ou télécharger (le plus souvent illégalement) des programmes de télévision, des films, des vidéos et des émissions sportives, écouter ou télécharger de la musique jouer en ligne, rechercher des informations pour l'école ou pour soi-même et consulter des dictionnaires, traiter des photos et mettre des albums de photos en ligne.

Les achats en ligne demeurent un sujet de controverse. D'une part, les jeunes ne disposent pas vraiment du pouvoir d'achat requis et d'autre part, la peur des escroqueries prédomine : les marchandises pourraient ne pas être livrées ou ne pas répondre aux attentes, le transfert d'argent pourrait ne pas aboutir. La plupart des jeunes gens interrogés n'effectuent jamais d'achats en ligne (58,5 %) ; pour les autres, généralement, les achats en ligne sont tout au plus occasionnels (40 %). En revanche, aux yeux des jeunes, l'Internet est un bon moyen de s'informer préalablement sur les produits qu'on envisage d'acheter et de découvrir où on peut les trouver au meilleur prix. La méfiance vis-à-vis des achats en ligne est manifestement aussi répandue chez les parents. Seule une Tessinoise indique que sa famille achète régulièrement des produits alimentaires en ligne. Enfin, les services bancaires en ligne ne sont guère à l'ordre du jour pour ce groupe d'âge, qui n'est pas encore entré dans la vie active ; ici aussi, les élèves se montrent pour la plupart assez méfiants.

Pour terminer, le web interactif 2.0 demeure plutôt une voie à sens unique pour la plupart de ces élèves, ce qui a de quoi étonner. Ils utilisent et consomment assidûment la Toile mondiale, mais n'y participent pas vraiment activement. Ils ne sont que 7,3 % à alimenter régulièrement leur propre blog, à twitter ou à entretenir un site web : 25 % le font occasionnellement et 68,3 % ne le font strictement jamais. Dans chacun des trois groupes, il est tout aussi rare que des élèves prennent part à des forums de discussion (66 % ne le font jamais, 29 % le font occasionnellement et seuls 5 % le font souvent). Ils ne sont donc que très peu nombreux à produire du contenu pour la Toile mondiale, si on laisse de côté le fait qu'ils mettent régulièrement à jour leurs propres comptes Facebook en y postant des statuts, des photos et des vidéos et qu'ils rédigent des commentaires sur les pages de leurs amis. Ils sont 13 % à ne jamais s'adonner même à ces activités-là. De la part de représentants d'une génération dont on dit qu'elle maîtrise l'Internet les yeux fermés, ce comportement semble étonnamment passif.

Un téléphone portable n'est pas qu'un téléphone

Les réponses portant sur l'utilisation du téléphone portable sont tout aussi limpides que celles sur l'Internet : en Suisse romande et au Tessin, la vaste majorité des adolescents utilise le portable au moins une fois par jour. Seuls une élève tessinoise et un élève genevois s'en servent moins souvent, à savoir au moins une fois par semaine dans le premier cas et moins d'une fois par mois dans le second. Dans le groupe suisse alémanique, en revanche, 18 % des élèves n'utilisent pas leur téléphone portable quotidiennement. Il n'y a personne, dans aucun des trois groupes, qui n'ait pas de téléphone portable du tout.

A quelle fréquence utilisez-vous un téléphone portable?

Reste que pour les élèves participants, le téléphone portable est un divertissement trop coûteux pour qu'ils surfent sur la Toile ou utilisent d'autres prestations payantes à un rythme soutenu (23 % le font fréquemment, 14 % occasionnellement et 62 % ne le font jamais). Ils sont tout de même 38 % à posséder un smartphone et 5 % indiquent disposer d'un accès Internet mobile grâce à l'iPod dernier modèle. Ils sont aussi 77 % à ne jamais rédiger et consulter de courriels sur leur téléphone portable, tandis que 13 % le font occasionnellement et 10 % fréquemment.

Ils sont 48 % à considérer que leur téléphone portable n'est pas qu'un téléphone, mais bien plus : il est, selon les cas, un réveil, une montre, un bloc-notes ou un agenda. Un téléphone portable permet d'écouter

de la musique, de jouer, d'échanger des jeux et de prendre des photos. On note des différences entre les genres : les garçons préfèrent jouer, tandis que les filles prennent davantage de photos. Google Earth permet de trouver n'importe quelle adresse (toujours à condition que les parents soient suffisamment généreux pour financer un accès Internet mobile), on peut visionner des vidéos et des émissions de télévision, consulter les programmes des cinémas et les horaires des transports en commun, télécharger des applications gratuites – ou même payantes sans bourse délier, grâce à des sites web conçus à cet effet, sur un iPhone piraté. On peut envoyer des MMS ou – comme le fait remarquer un peu gênée une jeune fille tessinoise, si on ne dispose que d'un ancien téléphone qui ne sait rien faire d'autre – au moins des SMS. Pour beaucoup, l'envoi de SMS est clairement la principale exigence envers un téléphone portable, d'autant plus que grâce à des applications comme « whatsapp », ils ne coûtent pas un centime. « Ce que je fais avec mon portable ? Bien sûr, j'écris des SMS, hé hé ... », fait remarquer à juste titre un élève de Romanshorn.

On pourrait (peut-être) s'en passer

Sur l'ensemble des élèves, 81% trouvent pertinente l'affirmation selon laquelle « Internet est un moyen de communication qui me passionne ». À Romanshorn, ce taux monte même à 100 %, tandis que le groupe de Genève se montre le moins enthousiaste : ils ne sont que 44 % à trouver cette affirmation pertinente.

Environ un tiers des élèves estime qu'on devrait craindre l'Internet ; c'est à Bellinzone que cette affirmation reçoit la plus grande approbation (49 %). Parmi les élèves, 42 % ne voient aucune raison de le craindre, les classes de Romanshorn en tête (63 %). Les Romands font preuve d'une plus grande retenue : 35 % n'expriment aucune opinion sur cette question, contre 21 % à Romanshorn et 20 % à Bellinzone.

À la question de savoir si l'Internet simplifie la vie, le consensus est plus marqué : pour 70 % des élèves, cela ne fait aucun doute (72 % à Romanshorn et à Bellinzone, 52 % à Genève). Onze pour cent ne sont pas d'accord et ici aussi, ils expriment simplement une réserve : « ça dépend », écrit une Genevoise à côté de la question, tandis qu'un élève de Romanshorn place sa croix entre « d'accord » et « pas d'accord ». 47 % des personnes interrogées repoussent l'idée

selon laquelle l'Internet cause plus de problèmes qu'il n'en règle, tandis que 41 % ne souhaitent pas exprimer d'avis sur la question.

Renoncer à l'Internet ? En aucun cas, estiment 62 % des élèves. Les plus déterminés sur ce point sont les élèves tessinois (80 %). À Romanshorn, ils sont 57 %. Les Romands se démarquent sur cette question : certes, 35 % d'entre eux ne souhaitent pas non plus renoncer à l'Internet, mais ils sont 48 % à pouvoir très bien s'imaginer vivre sans. La valeur moyenne pour les trois groupes se monte à 18 %, tandis que sur l'ensemble des élèves, 15 % préfèrent ne pas s'exprimer. Plusieurs ajoutent par ailleurs un commentaire : « un renoncement serait difficile pour nous, car nous sommes nés dans un monde où l'Internet était un élément du quotidien », écrit une jeune fille à Bellinzone. « S'il le fallait absolument, on s'en passerait », estime un jeune homme de 16 ans à Romanshorn. Son collègue place la croix, une fois de plus, quelque part entre les deux cases.

Étude JAMES

Une comparaison avec l'étude JAMES (cf. page 11) montre que l'utilisation de l'Internet par les jeunes gens qui s'expriment dans le cadre du projet de TA-SWISS correspond tout à fait à celle qu'en fait un groupe témoin beaucoup plus étendu. L'étude JAMES est comparable à l'étude JIM menée en Allemagne. Dans l'une comme dans l'autre, l'affirmation de départ est la suivante : l'Internet et en particulier les réseaux sociaux sont importants, mais le contact avec les amis dans le « monde réel » l'est bien plus encore. Par ailleurs, la protection des données personnelles et de la sphère privée est prise très au sérieux.

Il n'y a que sur la création de contenus que l'évaluation dans l'étude JAMES est légèrement moins sévère, puisque selon elle, les jeunes ne sont pas uniquement des utilisateurs passifs. On remarque toutefois, ici aussi, que la plupart des contributions se font dans le cadre des réseaux sociaux.

Étude JAMES : comment les jeunes utilisent le téléphone portable et l'Internet

Dans le cadre de l'étude nationale exhaustive JAMES, la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a analysé la manière dont les adolescents âgés de 12 à 19 ans utilisent les médias. Dans le cadre de cette étude, plus de 1000 jeunes Suisses ont été interrogés. L'échantillon est représentatif de la population de référence (élèves de Suisse âgés de 12 à 19 ans).

Loisirs : « rencontrer des amis » arrive en première position dans les activités de loisirs non médias chez les jeunes Suisses. 83 % des personnes interrogées indiquent le faire quotidiennement ou au moins plusieurs fois par semaine. « Faire du sport » arrive à la deuxième place, même si on remarque ici de fortes divergences en fonction du genre et de l'âge. Les garçons font davantage de sport que les filles, et les plus jeunes pratiquent plus souvent des activités sportives que leurs aînés. « Se détendre / ne rien faire » arrive en troisième position. Environ un quart des personnes interrogées font elles-mêmes de la musique plusieurs fois par semaine. Dans la catégorie des loisirs médias, le téléphone portable et l'Internet figurent ensemble au premier rang. En comparaison avec l'étude JIM 2009 menée en Allemagne, la télévision a perdu sa position en tête. Dans le domaine de l'informatique et des jeux vidéo, en particulier, on note une différence marquée entre les genres. À mesure que les adolescents avancent en âge, la fréquence d'utilisation du téléphone portable, de l'Internet, de la radio et du journal (imprimé et en ligne) augmente. À l'inverse, la télévision, ainsi que les jeux sur l'ordinateur et les jeux vidéo, sont moins fréquemment utilisés à mesure que les jeunes grandissent.

Ordinateur et Internet : trois quarts des personnes interrogées possèdent leur propre ordinateur. Elles sont 95 % à avoir accès à l'Internet depuis leur domicile. Les adolescents en font un usage soutenu : les jours de semaine, ils surfent en moyenne 2 heures et 5 minutes sur l'Internet, et pendant les jours de congé une heure de plus (3 heures et 1 minute). Si on considère l'échantillon dans son ensemble, on note des différences marquées dans la durée moyenne de l'utilisation quotidienne de l'Internet. En effet, 66 % des adolescents utilisent leur ordinateur à la maison tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour effectuer des tâches pour l'école ou l'apprentissage.

Cette valeur est une constante dans tous les groupes d'âge. À l'école, un tiers des adolescents de 18 à 19 ans utilisent l'ordinateur et l'Internet quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Chez les plus jeunes (12 à 13 ans), ce taux est de 10 %. Dans la recherche d'informations sur l'Internet, le web 2.0 (p.ex. Facebook) se situe au même niveau que les moteurs de recherche traditionnels (p.ex. Google). Les réseaux sociaux apportent aux adolescents des informations sur leur environnement social et sur les événements à venir. Ce type de renseignements n'est pas ou n'est que partiellement disponible sur les moteurs de recherche classiques. Sur le plan des divertissements, l'ordinateur et l'Internet sont avant tout utilisés pour écouter de la musique et regarder des vidéos. « Surfer simplement » arrive en quatrième position et suscite un engouement supérieur à la moyenne au Tessin.

Création de contenus : les adolescents ne se contentent pas d'être des utilisateurs passifs, mais ils participent activement à la création de contenus sur l'Internet, le plus souvent dans le cadre des réseaux sociaux, mais aussi sous la forme de blogs ou en s'exprimant dans des newsgroups ou des forums. Certains réalisent des podcasts plusieurs fois par semaine. Dans l'ensemble, parmi les personnes consultées, les Romands se montrent plus actifs que les Suisses alémaniques.

Sphère privée : 57 % des utilisateurs ont activé des mesures de protection de leur sphère privée. Parmi les adolescents, 29 % ont déjà fait l'expérience de photos ou vidéos d'eux mises en ligne sans leur autorisation. En outre, 8 % d'entre eux indiquent que des choses offensantes à leur rencontre ont déjà été diffusées sur la Toile.

Source : communiqué de presse ZHAW, 29.10.2010

Une étude de la fondation Bruno-Kessler à Trente en Italie (www.fbk.eu) publiée en février 2011, à laquelle ont pris part plus de 800 adolescents âgés de 14 à 19 ans, parvient à des conclusions similaires. 93 % des personnes interrogées ont un accès Internet à la maison et 57 % qualifient « surfer sur l'Internet » de « loisir important ». Il occupe toutefois la troisième place, derrière « passer du temps avec des amis » et « écouter de la musique ».

Source : Corriere della Sera, 24.02.2011

Discussions par thèmes

La période pré-numérique: une époque morose

Les natifs de l'ère numérique savent certes que l'Internet n'a pas toujours existé, mais ils n'arrivent pas vraiment à se l'imaginer : « avant que nous venions au monde, l'Internet faisait encore partie du domaine de la science-fiction », entend-on au Tessin, « ils se promenaient encore avec des appareils de l'époque antédiluvienne ». Cette circonstance étonnante conduit les adolescents à conclure que certains parents et enseignants, et la majorité des grands-parents, ont manifestement du mal à s'habituer à l'Internet : « et il est clair qu'ils l'utilisent différemment de nous », commente un participant tessinois.

Les adolescents sont également conscients du fait que certains pans de la population n'utilisent pas régulièrement l'Internet. Dans un des groupes de discussion à Romanshorn, tous connaissent une famille qui n'avait pas les moyens de s'acheter un ordinateur. À Genève, une jeune fille originaire du Kosovo explique que là-bas, beaucoup de gens qui n'ont pas d'accès Internet doivent se rendre dans des cybercafés.

En Suisse, en revanche, les adolescents estiment que dans les régions montagneuses et les villages reculés, tout au plus, on pourrait ne pas avoir l'Internet ou disposer d'une connexion Internet médiocre. Et peut-être aussi « chez les tsiganes et les superécologues ». Le plus souvent en effet, lorsqu'une personne n'a pas d'Internet, c'est parce qu'elle ne veut pas l'avoir pour

des motifs idéologiques ou parce qu'elle est hostile aux technologies : « en secondaire, j'en connais une qui n'a ni ordinateur, ni télévision chez elle, parce que les parents le lui interdisent », explique une jeune fille de Romanshorn, qui fait peut-être référence à la même famille dont l'autre groupe de Romanshorn suppose qu'elle renonce à l'Internet pour des motifs économiques. Toutes les personnes présentes estiment qu'interdire l'Internet n'est « pas sympa du tout ». En revanche, il leur semble plus compréhensible que beaucoup de grands-parents refusent ne serait-ce que de toucher un ordinateur. Une jeune fille de Genève explique que sa mère dit toujours qu'elle aimerait apprendre à utiliser l'Internet, mais chaque fois qu'un membre de la famille lui propose de l'aider, elle trouve un prétexte pour ne pas le faire. Par contre, les adolescents estiment que les enfants n'ont rien à faire sur l'Internet : « si je découvre que ma petite sœur de 10 ans est sur Facebook, je lui ferai passer un sale quart d'heure ! », dit un grand frère tessinois très expressif. Selon les participants, tous ceux qui ont plus de 30 ans, et en particulier les parents, n'ont pas leur place sur Facebook : « j'aurais honte que mon père ait un compte sur Facebook. À 40 ans, il devrait avoir d'autres centres d'intérêt dans la vie ! ». Certes, il y a peu de risque que cela se produise : « la plupart du temps, les adultes ne comprennent pas à quoi sert un truc comme Facebook », explique une Genevoise, « ils n'ont pas l'habitude et préfèrent lire le journal ou un livre. »

The Return of the Native – le soir après l'école

Fiction basée sur des extraits des discussions

Dès que je rentre de l'école, j'allume l'ordinateur dans ma chambre. Chez moi à la maison, chaque membre de la famille a son ordinateur ; en plus, il y a une télévision au salon et une dans la chambre de mes parents. En général, je commence par consulter mon compte Facebook pour voir s'il y a du nouveau. Facebook reste ensuite ouvert toute la soirée, j'y jette un œil régulièrement pour me tenir au courant de ce que mes amis écrivent ou je poste de temps à autre un commentaire pour dire ce qui me passe par la tête. La plupart de mes amis sur Facebook sont les personnes que je côtoie déjà toute la journée à l'école. Mais je suis aussi en contact avec d'anciens camarades d'école ou des proches qui vivent loin de chez moi, parfois même à l'étranger. C'est vraiment cool, parce que sinon on se perdrait de vue. Skype n'est pas mal non plus, on peut se voir en même temps.

En parallèle, je clique sur les dernières vidéos musicales sur YouTube ou je regarde quelques épisodes d'une bonne série télévisée en streaming. Il y a des sites qui se bloquent quand tu dépasse une certaine durée, mais on connaît tous les astuces qui permettent de contourner ces blocages. Bien sûr, je pourrais aussi regarder la télévision au salon avec d'autres membres de la famille, mais d'une certaine manière c'est plus contraignant. De plus, l'Internet est comme une télévision, mais en mieux : on ne dépend pas d'un programme quelconque. Je télécharge aussi certains films ou vidéos. Il y a suffisamment de sites où on peut le faire gratuitement. Je ne pense pas me faire prendre un jour : en fin de compte, tout le monde le fait et je n'exagère pas. Et bien sûr, à côté de tout ça, je fais aussi mes devoirs. Mes parents ne le comprennent pas : ils disent qu'il est impossible de rester concentré en faisant quatre choses à la fois. Parfois, ils commencent aussi à prêcher que l'Internet n'est pas la vraie vie et que c'est dangereux de passer trop de temps derrière l'écran, parce qu'un jour, la frontière entre le réel et le virtuel s'estompe. Je trouve ça ridicule : je traîne sur l'Internet avec exactement les mêmes amis qu'à l'école ou pendant mes sorties. Ça n'a strictement rien à voir avec le virtuel. Mes parents devraient être contents que je ne passe pas des soirées entières à leur parler au téléphone. Ça leur coûterait beaucoup plus cher.

L'Internet est assez utile pour l'école. Les manuels scolaires sont mieux, mais parfois il nous faut un complément d'informations. Sur l'Internet, on peut se documenter sur un thème précis sans devoir aller dans une bibliothèque et sans devoir lire tout un livre. Wikipedia n'est pas toujours fiable, car n'importe qui peut y écrire des articles, mais il n'est pas si mal que ça. Si on veut vraiment être sûr qu'une source est fiable, on devrait la comparer avec d'autres références, mais en général, ça me prendrait trop de temps. L'essentiel, c'est de résumer les textes de Wikipedia avec ses propres mots, parce que tous les enseignants finissent par connaître le jargon de Wikipedia. Alors si tu fais du copier-coller, ils te repèrent tout de suite. Nous devons rendre notre travail de maturité sous une forme électronique, pour qu'ils puissent faire une vérification avec un logiciel anti-plagiat. Je trouve d'autant plus dérangeant que certains enseignants distribuent eux-mêmes des articles de Wikipedia dans leurs cours. On se demande alors à quoi ils servent. L'Internet est aussi pratique parce qu'on y trouve des résumés des livres qu'on devrait lire et des aides à l'interprétation. Les services de traduction sont super pour les cours de langues étrangères. Et si on n'arrive pas au bout de l'exercice, on peut comparer les devoirs en ligne avec d'autres camarades de classe.

C'est vrai que je passe beaucoup de temps sur la Toile : le plus souvent, je commence par chercher dans Google quelque chose qui m'intéresse. Si j'ai vu un bon film, je regarde par exemple ce que je peux trouver sur les acteurs, ou je cherche des informations sur les motos, parce que c'est mon passe-temps préféré. Peut-être que je tombe sur un match de foot et j'ai envie de savoir qui va gagner, ou j'aimerais aller au cinéma avec mes amis et je veux savoir quels films sont à l'affiche. On saute ainsi du coq à l'âne et on finit par y passer quelques heures chaque soir.

Je ne lis des livres que pendant les vacances.

Un monde bien connu

Dans chacune des trois régions du pays, la vaste majorité des élèves consultés passe le plus clair de son temps en ligne sur une plateforme de média social. Facebook arrive largement en tête et les élèves ne sont pas, loin s'en faut, les seuls à l'utiliser : avec 500 millions d'utilisateurs de par le monde, Facebook est souvent qualifié de « troisième plus grand pays au monde ».

*IL N'Y AURA PLUS RIEN ENTRE NOUS
TANT QUE TU SERAS AMIE SUR
FACEBOOK AVEC MA MÈRE!*

Pour la plupart, Facebook est une façon rapide, commode et surtout avantageuse de rester en contact avec les camarades de classe et les amis. À Genève, avoir 400 amis est considéré comme un « nombre raisonnable » ; au Tessin, on parle de 200 amis. Celui qui en a davantage est un crâneur et se ridiculise ; celui qui en a moins est un « idiot » ou un « no-life ». Les adultes, en particulier les enseignants ou les parents, ne sont jamais acceptés en tant qu'amis : « il ne manquerait plus que ça, que mes parents m'espionnent sur Facebook », fait remarquer une Genevoise. Tous sont conscients qu'un « ami sur Facebook » n'est pas nécessairement un « véritable ami », mais dans la plupart des cas seulement un col-

lègue ou une connaissance : « Dans la vie, on a tout au plus deux ou trois vraiment bons amis », dit une jeune fille de Romanshorn sur un ton décidé.

Pour ces jeunes internautes, Facebook est un lieu où se partagent les ragots et les commérages. Ils y consultent les idées et les pensées des autres membres de leur groupe d'âge, ils peuvent y montrer leur rapidité d'esprit, et parfois aussi dire des choses qu'ils n'oseraient pas exprimer s'ils se trouvaient face à leur interlocuteur.

Sur Facebook, on se tient réciproquement au courant des nouveautés, on assouvit sa curiosité, on frime, on se présente sous son meilleur jour et on montre qu'on a de la répartie – exactement comme dans une cour de récréation. Facebook est ludique et amusant, et n'oblige à rien. « Les filles postent des photos de beaux couchers de soleil sur Facebook », disent les garçons sur un ton moqueur. « Les garçons discutent de leurs stupides jeux de guerre », rétorquent les filles. Et bien sûr, Facebook est superficiel : « évidemment, on ne tient pas de conversation sur des thèmes sérieux sur Facebook », entend-on. Pas de quoi déranger la plupart : les discussions approfondies ne sont clairement pas la raison d'être de Facebook.

Celui qui n'y participe pas le fait tout à fait consciemment. Dans chaque région, deux à trois élèves sont concernés. Un élève de Romanshorn explique : « je n'aime pas Facebook, c'est tellement public. » Un autre trouve que le chat lui fait déjà perdre trop de temps et qu'avec Facebook, ce serait certainement encore pire : « il y a des façons plus intelligentes d'utiliser les possibilités offertes par l'Internet », ajoute-t-il. Enfin, un troisième estime que Facebook est plutôt fait pour les filles : « elles regardent la télévision en même temps, font leurs devoirs et s'écrivent entre elles. Les garçons peuvent aussi bien discuter normalement, par exemple avec Skype. Ils n'ont pas besoin de tous ces gadgets et quand on discute simplement, on peut en même temps jouer par exemple. » Une jeune fille tessinoise y renonce, parce que son ordinateur est trop lent. Elle trouve exagéré que ses amis passent autant de temps à traîner sur Facebook. Certes, beaucoup admettent qu'il y a des façons plus intelligentes de passer le temps. Par contre, la plupart des adolescents rejettent fermement l'affirmation selon laquelle Facebook a changé leur vie sociale. À leurs yeux, le monde numérique virtuel n'est pas près de rattraper le monde réel. Il est tout au plus une solution de remplacement pour les moments où on ne peut pas sortir.

C'est moi qui décide ce qui est privé

Le débat sur Facebook débouche directement sur la question de ce que les jeunes participants entendent par sphère privée. Sur ce point, les avis divergent considérablement. D'un côté, on estime que « tout le monde a le droit de lire ce que j'écris. Qu'est-ce que ça peut bien faire ? De toute façon, je n'écris rien de vraiment important ». De l'autre, on est d'avis que « en tant qu'utilisateur de Facebook, on ne réalise pas assez qu'on crée un profil presque complet que d'autres peuvent utiliser de façon abusive et qui leur permet, en plus, de gagner de l'argent ». L'insouciance prévaut. En fin de compte, tout le monde est sur Facebook, donc ça ne peut pas être aussi grave.

Mais finalement, qu'est-ce qui relève de la vie privée, qu'est-ce qu'on préfère garder pour soi, et où se situe la frontière ? « Mon père insiste pour que je ne poste jamais sur la Toile de photos de famille ou de vacances », fait remarquer un élève de Romanshorn. D'autres parents ont expliqué qu'une fois que des photos ou des commentaires sont mis en ligne, on ne peut plus les effacer, et qu'il faut donc être prudent. Donc, « tout ce qui pourrait se retourner contre nous » n'a pas sa place sur Facebook, résume un groupe de Romanshorn. « Si je dis que quelque chose est privé, c'est privé », affirme un autre groupe, « tout ce que je poste de mon plein gré sur l'Internet n'est plus privé ».

La majorité des élèves est d'avis qu'on ne devrait pas divulguer sa propre adresse (tout au plus le quartier et la ville) ou son numéro de téléphone. Certains ont déjà bien du mal à révéler leur nom ; ils choisissent un pseudonyme ou en tous cas évitent de mentionner leur nom de famille. D'une façon générale, les participants trouvent stupide de toujours indiquer le lieu où on se trouve. Il n'est pas non plus recommandé d'exprimer des sentiments ou de parler de ses problèmes : Facebook n'est pas un journal intime et le strip-tease de l'âme va générer un malaise. Ce n'est pas non plus l'endroit pour un flirt sérieux, même si le flirt, drôle et modéré, est une des principales fonctions de la communication entre garçons et filles sur Facebook. On devrait également éviter les jurons et un langage trop grossier ou vulgaire. Les photos et les vidéos ne doivent pas montrer la personne à moitié nue ou dans une pose suggestive, ou encore en état d'ébriété. Les clichés de séjours à l'hôpital, d'enterrements ou qui mettent en scène autrui de façon malveillante sont également tabous.

Beaucoup souhaitent protéger les jeunes

Voici que le Préposé fédéral à la protection des données lance lui aussi une campagne visant à protéger les adolescents sur l'Internet. Des voix s'élèvent pour déplorer que la Confédération s'égare dans des projets trop nombreux et qui manquent d'efficacité.

La liste est longue et continue de s'allonger. À l'heure actuelle, (sans prétendre à l'exhaustivité) les services suivants de la Confédération s'occupent de la protection des adolescents sur l'Internet : l'Office fédéral des assurances sociales par un programme national, l'Office fédéral de la communication par une brochure sous forme de bande dessinée, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie par un serveur éducatif proposant du matériel didactique, le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) par différentes activités de prévention, la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information Melani, et désormais aussi Hanspeter Thür, Préposé fédéral à la protection des données.

Il a lancé hier, conjointement avec le Conseil pour la protection de la sphère privée, la campagne «NetLa – mes données m'appartiennent ! ». Pendant les trois années à venir, des jeux, des bandes dessinées et un quiz doivent sensibiliser les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de quatorze ans aux dangers encourus lorsqu'on en dit trop sur l'Internet. D'après les auteurs de cette initiative, beaucoup de jeunes ne savent tout simplement pas quelles conséquences peut avoir la publication sur YouTube de petits films tournés avec le téléphone portable. Ou les répercussions que la mise en ligne de photos qu'on trouve cool peut avoir par la suite, lors de la recherche d'une place d'apprentissage. « Les enfants accèdent à l'Internet de plus en plus tôt », constate M. Thür. Mais ils ne savent pas eux-mêmes où se trouvent les dangers liés à la divulgation de données. Et les parents n'ont souvent aucune idée de ce qui attend les enfants sur la Toile. C'est pourquoi M. Thür, par cette campagne, souhaite également s'adresser de façon ciblée aux parents et aux enseignants.

Source : Tages-Anzeiger, 29.01.2011

Qui dit protection de la sphère privée dit aussi contrôle du cercle de personnes ayant accès à son compte. De nouveaux amis ne doivent être acceptés que si on les connaît au moins de vue ou – ce qui est généralement une garantie suffisante pour les jeunes – s'ils sont des amis d'amis. Dans tous les autres cas, fait-on remarquer, les risques sont trop grands, surtout pour les filles.

Dans le même temps, dans chacun des trois groupes, on relève qu'il est contradictoire de poster des choses sur l'Internet en se donnant l'illusion de pouvoir les contrôler. D'où l'importance que chacun ne révèle de lui-même que ce qu'il est en mesure d'assumer. Qui n'a rien à cacher ne donne aucune prise à autrui.

Lacunes de sécurité

Il est évident pour tous qu'on peut aussi faire des expériences désagréables sur Facebook : « d'autres personnes peuvent copier tes photos et les placer dans un contexte qui te porte préjudice », fait-on notamment remarquer. Tous connaissent, au moins par ouï-dire, des cas de vol d'identité sur Facebook. Un jeune de Romanshorn explique qu'il est le seul à avoir accès à son compte Facebook, pour s'assurer que personne d'autre ne crée de profil à son nom pour diffuser des mensonges à son sujet. Un autre a été impliqué dans une dispute en raison d'une divergence d'opinion politique, qui a finalement conduit son père à porter plainte contre son agresseur. Il a depuis supprimé son compte. Le fait que « Facebook n'oublie rien » est perçu de différentes manières. Le harcèlement sur l'Internet (ou cybermobbing) n'est évoqué dans aucun des groupes.

Par ailleurs, le potentiel d'abus sur Facebook ne préoccupe pas spécialement les participants. Ils s'étonnent d'ailleurs un peu que les adultes se fassent autant de souci à leur sujet : « nous savons ce qui peut se passer, mais nous partons du principe que cela ne nous arrivera pas personnellement », entend-on dans chacune des trois régions. Les adolescents sont convaincus de pouvoir esquiver les dangers de Facebook. C'est à chacun de savoir comment il souhaite protéger sa sphère privée ; il doit définir son profil de sécurité de manière à ce que des personnes non autorisées n'aient pas accès aux informations qui ne les concernent pas. Certes, tous savent que les bêtises propagées sur l'Internet peuvent les poursuivre pendant longtemps. « Je ne me complique pas inutilement la vie », commente un élève genevois : en

ce qui le concerne, toutes les données peuvent être consultées librement.

Les avis exprimés reflètent la même insouciance vis-à-vis d'autres dangers de l'Internet, tels que les virus, le vol de données ou les attaques de pirates informatiques. Le seul risque réellement pris au sérieux est celui lié à l'utilisation abusive de cartes de crédit : de l'avis de la plupart des participants, faire ses paiements sur l'Internet ne semble pas être une bonne idée.

On se protège contre les virus en installant des logiciels antivirus. Un sujet plus délicat semble être la possibilité que des données soient volées ou manipulées par des tiers. Chacun sait que cela peut arriver, et beaucoup ont dans leur entourage des personnes qui en ont fait les frais. À Romanshorn, le profil d'un élève a par exemple été modifié dans le système interne de l'école.

Ici aussi, il existe un certain nombre de règles connues de tous : il ne faut pas cliquer indifféremment sur toutes les fenêtres publicitaires ; il faut se méfier de certains sites web ; il ne faut pas tout télécharger sans distinction. Il faut aussi faire preuve de la plus grande retenue lorsqu'on donne des renseignements personnels. Plusieurs élèves ont par exemple une « adresse courriel privée et une adresse fantaisie pour toutes les autres bêtises sur l'Internet », explique de manière limpide une jeune fille de Romanshorn. « Mais on n'a pas besoin d'avoir tout le temps peur », résume un groupe à Genève, « il suffit de faire attention à un certain nombre de choses. »

Manifestement, certains en savent plus que d'autres : « peur des pirates informatiques ? J'en suis un moi-même », explique un élève de Bellinzone. « Vol de données ? J'en vole moi aussi », rétorque un participant de Romanshorn. Cet élève, en raison de ses connaissances, aide aussi ses camarades de classe à choisir leurs mots de passe.

Deux autres points, en revanche, suscitent davantage de préoccupation : « à force de rester toujours accroché à notre écran, nous adoptons une mauvaise posture, nous nous détruisons la vue et nous devenons gros et paresseux », craint un groupe de Bellinzone. Enfin, la plupart se demandent avec inquiétude, du moins occasionnellement, à quel point le téléchargement de musique et de films est illégal et quels embêtements réels pourraient s'ensuivre. Il est évident, néanmoins, qu'ils continueront de le faire.

Quand le surf influe sur l'humeur

Les adolescents qui passent plus de deux heures par jour sur l'Internet présentent un risque de dépression sensiblement accru. Qui n'a pas du tout d'accès Internet présente également un risque, comme le démontre une étude menée au Centre hospitalier universitaire de Lausanne.

Les adolescents ont été répartis en quatre groupes en fonction de leur utilisation de l'Internet : ceux qui surfent beaucoup (plus de deux heures par jour), ceux qui surfent régulièrement (plusieurs jours par semaine et moins de deux heures par jour), ceux qui surfent occasionnellement (moins d'une heure par semaine) et ceux qui ne surfent pas (pas d'utilisation de l'Internet pendant le mois écoulé).

Il s'avère que les utilisateurs fréquents des deux sexes présentent plus fréquemment des symptômes de dépression. Par rapport à des utilisateurs réguliers, le risque augmentait de 36 % pour les garçons et de 86% pour les filles. De plus, les garçons qui surfaient fréquemment sur l'Internet étaient plus souvent en surpoids, tandis que les filles souffraient d'un déficit de sommeil.

Cependant, les chercheurs ont été surpris de constater que les adolescents qui ne surfaient jamais sur l'Internet présentaient eux aussi un risque accru de dépression (31 % de plus pour les garçons, 46 % de plus pour les filles). D'après Pierre-André Michaud, responsable de l'étude, cela pourrait provenir du fait que les adolescents sans Internet sont de fait coupés de l'environnement culturel de leurs camarades.

Source : ATS, 08.02.2011

Réf : Belanger R., Akre C., Michaud P.A., « A U-shaped association between intensity of Internet use and adolescent health » in *Pediatrics*, 01. 2011

1 : 0 pour la réalité

La question de savoir si l'Internet a des répercussions positives ou négatives sur les relations sociales suscite l'incompréhension. D'après les réactions, on comprend que seuls les adultes craignent que les adolescents puissent préférer traîner sur Facebook que de réellement sortir avec leurs amis. Les jeunes préfèrent très clairement le contact direct au contact virtuel : les

discussions sont plus honnêtes, plus directes et tous y trouvent davantage leur compte. Pendant les fins de semaine, l'été ou les vacances, on préfère sortir, c'est évident. Mais parfois, ne serait-ce que pendant la semaine et surtout en hiver, on n'a tout simplement plus assez d'énergie à côté de l'école et des devoirs. Il n'y a que les adultes qui puissent y voir un problème ou croire que les relations virtuelles pourraient remplacer, ou même réfréner les vraies relations : « grâce à Facebook, je suis moins seule quand je ne peux pas sortir pour une raison ou une autre », explique une jeune fille genevoise. Elle semble ainsi confirmer un des résultats d'une étude du Centre hospitalier universitaire de Lausanne : pour les adolescents, l'Internet est un lien direct qui les unit à leur groupe d'âge (cf. encadré ci-contre). « Il se peut qu'on aille moins souvent faire une visite spontanée chez quelqu'un », relativise un participant tessinois.

Mais d'une façon générale, les adolescents voient les choses de manière très pragmatique : l'Internet est aussi bon ou aussi mauvais que ce pour quoi on l'utilise : « on n'a pas plus de contacts, mais il est devenu plus facile de les entretenir », fait-on remarquer, « on sait toujours où joindre nos amis, c'est plus commode pour fixer un rendez-vous. » « En quoi est-il nuisible pour les relations ? Grâce à Facebook, je connais au moins le nom de famille de la plupart de mes amis et la date de leur anniversaire », conclut un élève de Romanshorn. Une élève du Tessin cite un exemple qui illustre comment le caractère relativement peu contraignant de l'environnement virtuel peut même avoir des répercussions positives sur des relations réelles : après le décès d'un camarade de classe, les parents de ce dernier ont reçu des messages de réconfort et de condoléances de partout sur sa page Facebook. Très peu d'entre eux auraient eu le courage de réagir au décès en les contactant directement.

Les adolescents estiment qu'il pourrait être possible, du moins théoriquement, qu'on s'isole derrière l'écran : « ça pourrait se produire, ou en tous cas les médias en parlent souvent », entend-on à Romanshorn, « dans mon entourage immédiat, je n'ai encore jamais pu l'observer. »

Par contre, la plupart considèrent que l'Internet a des répercussions négatives sur leur travail scolaire, et sur la lecture : « avant, je lisais beaucoup plus de livres », regrette une adolescente tessinoise, « j'aimais beaucoup ça en fait. » Comme les participants adultes au

projet TA-SWISS sur l'Internet, les adolescents du Tessin se demandent quelles seront les répercussions à l'avenir de l'envahissement progressif du quotidien par les médias numériques : « est-ce que d'autres services seront aussi transférés sur l'Internet et toutes les professions qui ne sont pas liées aux technologies de l'information vont disparaître ? »

Dépendance à l'Internet

Si au 18^e siècle, la peur d'une dépendance vis-à-vis de la lecture était répandue (cf. encadré ci-dessous), aujourd'hui, c'est la peur d'une dépendance vis-à-vis de l'Internet qui prévaut. Le média a changé, mais la peur reste la même. À nouveau, les adolescents pensent qu'il s'agit principalement d'une peur d'adulte. Certes, la plupart admettent passer trop de temps à traîner sur l'Internet, et pas uniquement à la maison, mais partout : en attendant le bus, en chemin et aussi pendant les cours. Néanmoins, ils ne se considèrent pas du tout – loin s'en faut – comme étant accros, mais tout au plus comme ayant une « dépendance légère à moyenne ». L'opinion selon laquelle « je pourrais très bien me passer de l'Internet, mais puisqu'il est disponible, je l'utilise », revient fréquemment. « Avant, on regardait trop la télévision et on téléphonait trop, aujourd'hui on passe trop de temps en ligne, et alors ? », entend-on aussi souvent. La dépendance à l'Internet, si tant est qu'elle existe, concerne exclusivement les autres. Une adolescente de Romanshorn estime que son frère risque de développer une dépendance.

Qu'une personne s'invente un avatar numérique dans un monde virtuel en 3D comme Second Life et qu'elle s'identifie à lui au point que son existence en ligne devient plus importante que sa vraie vie, cela n'existe qu'aux États-Unis, et encore, estime un groupe de Romanshorn. Dans leur cercle des connaissances, il y a des cas de dépendance aux jeux en ligne qui sont suffisamment manifestes pour que la problématique soit abordée prochainement dans les cours d'allemand. Beaucoup s'adonnent aux jeux, y compris les filles, mais on fait remarquer que ces dernières privilégient les « jeux normaux », tandis que les garçons préfèrent les jeux de guerre tactiques contre des adversaires virtuels.

Les adolescents ont du mal à définir à partir de quel moment le jeu entraîne une dépendance : « certains traînent des heures durant derrière un jeu, mais restent normaux. Et d'autres perdent le contrôle après

peu de temps déjà », entend-on à Romanshorn. Tant que les résultats scolaires ne s'en ressentent pas et qu'on dort huit heures par nuit, on se situe encore dans la zone de sécurité. À l'école, il y a cependant un cas qui n'est plus OK : « Il est devenu très bizarre, il joue des nuits entières et se fait souvent passer pour malade pour ne pas manquer des tournois en ligne importants. »

Que faut-il faire dans un cas comme celui-ci ? « La même chose qu'avec n'importe quelle autre personne dépendante : il faut aider ces personnes à sortir progressivement de leur drogue », disent les élèves de Romanshorn. D'une façon générale, selon les groupes de Suisse alémanique et du Tessin, les parents doivent être plus stricts et veiller à ce que leurs enfants n'entrent pas trop tôt en contact avec des choses qu'ils ne sont pas capables de gérer. « Les jeunes enfants doivent passer du temps dehors ou chez les scouts », estime-t-on à Bellinzona : « chaque enfant doit avoir un centre d'intérêt qui relègue l'Internet au second plan. »

Une curiosité sans bornes

« La fièvre de la lecture est une curiosité sans bornes, qui vise à satisfaire momentanément son propre esprit oisif par le fruit de l'imagination ou en lisant les représentations d'autres auteurs dans leurs ouvrages. On ne lit pas pour s'enrichir de connaissances, mais on lit le vrai et le faux sans distinction, sans chercher à savoir, par pure curiosité. (...) On se complaît dans cette oisiveté de l'esprit, à la fois agréable et affairée, vécue comme un rêve. »

Pasteur Heinrich Zschokke (1821)

Parents et école

De nombreux adolescents, surtout à Genève, font remarquer que leurs parents en savent trop peu sur l'Internet pour pouvoir donner des conseils utiles : « une fois, ils ont essayé d'installer un système de contrôle parental, mais je l'ai désactivé assez rapidement », dit un Genevois sur un ton moqueur, « depuis, ils me laissent tranquille. » Comme la plupart de ses contemporains, il estime être suffisamment mûr pour gérer lui-même son utilisation de l'Internet. Les parents semblent pour la plupart vouloir éviter les conflits sur le sujet : « ils se plaignent juste parfois et me demandent de communiquer aussi de temps en temps avec ma famille, et pas seulement avec mes amis en ligne. Ou alors, ils me demandent de faire plus de devoirs », explique un participant de Romanshorn.

L'école a-t-elle un rôle à jouer dans ce domaine ? Sur ce point, l'attitude des adolescents est quelque peu contradictoire. Autant ils plaident en faveur d'une surveillance plus stricte par les parents de l'utilisation que leurs enfants font de l'Internet, autant ils trouvent inutile d'enseigner aux enfants, dans le cadre de l'école, à utiliser l'Internet de manière responsable. En effet, d'une part, ils doutent que les enseignants disposent un tant soit peu des connaissances requises dans ce domaine. D'autre part, ils craignent qu'en abordant trop tôt la question de l'Internet et de ses dangers, on contribue à supprimer davantage les inhibitions et que les enfants se familiariseraient avec l'Internet à un âge trop précoce. « Il vaut mieux ne pas trop en parler aux jeunes enfants, et les grands n'écoutent de toute façon plus », résume-t-on au Tessin. Mais en même temps, une partie des adolescents est dérangée par le fait que l'école ait bloqué l'accès à certains sites Internet : « il aurait mieux valu qu'un enseignant en discute avec nous et nous explique pourquoi ils ne veulent pas que nous visitons ces sites », fait-on remarquer.

La façon dont est géré l'Internet à l'école cantonale de Romanshorn semble plus nuancée. Tous les élèves ont suivi une introduction, et l'utilisation régulière de l'Intranet au sein de l'école est obligatoire. On doit s'y inscrire aux branches facultatives, on y apprend si une leçon a été supprimée ou déplacée ou si un enseignant est malade et on y voit quels objectifs d'apprentissage doivent être maîtrisés pour le prochain contrôle. Sur les ordinateurs de l'école, aucun site n'est bloqué : en revanche, tous les élèves se sont engagés par écrit à ne pas consulter de pages à contenu pornographique et à ne pas jouer à des jeux

de guerre. Les parents ont également dû signer cette déclaration.

Les adolescents de Romanshorn n'ont de ce fait pas besoin d'un enseignement supplémentaire sur les médias : « en apprendre encore plus ? Non merci, nous sommes suffisamment âgés pour pouvoir évaluer les risques et utiliser l'Internet de façon correcte et responsable », dit un élève. « Savoir réfléchir, c'est quelque chose qu'on a en soi, ça ne s'apprend pas », estime une élève. « Celui qui est stupide restera stupide », entend-on à Genève. En outre, « les cours d'informatique que nous suivons sont déjà suffisamment ennuyeux. »

L'apprentissage en ligne n'enthousiasme pas non plus les adolescents. Ils ne croient pas que l'ordinateur puisse remplacer le contact direct avec l'enseignant. De plus, « l'école est plus drôle, il y a les camarades de classe et il y a toujours des trucs qui font rire. » L'idée de passer encore davantage de temps devant un écran est aussi mal accueillie. En complément à l'enseignement normal uniquement, on pourrait trouver quelques aspects positifs à l'apprentissage en ligne : « tu n'es pas obligé de respecter un horaire et quand tu en as assez, tu peux simplement t'arrêter », suggère un élève tessinois. Un de ses collègues a appris à jouer de la guitare sur l'Internet, « et gratuitement en plus » ; à Romanshorn, un élève a cherché sur la Toile les renseignements nécessaires pour construire un hydroglisseur. Aujourd'hui, il partage son expérience avec d'autres personnes sur son propre site Internet.

Être informé rend-il meilleur ?

« Oui et non » est la réponse la plus courante. « L'Internet contient toutes sortes d'opinions très diverses », dit une élève de Romanshorn, « c'est sûrement mieux que d'écouter uniquement le professeur ». « Mais parfois, c'est presque trop », ajoute une autre, « et je préfère alors prendre un livre. » À Romanshorn, un autre groupe fait un compliment aux parents : eux, qui lisent la presse écrite et regardent le journal télévisé, sont considérés comme les mieux informés. En même temps, les adolescents apprécient que les informations sur l'Internet soient toujours disponibles. « Certes, on ne sait pas tout et les renseignements ne sont pas toujours exacts, mais on en sait plus et on le sait tout de suite », entend-on généralement. À cet égard, l'Internet est perçu comme ayant une bonne longueur d'avance sur les médias traditionnels :

« dans le journal, on lit seulement le lendemain ce qui s'est passé », explique un élève de Bellinzone. À Genève, par contre, une jeune fille n'apprécie guère l'Internet comme source d'informations : « c'est beaucoup plus fatigant qu'un journal ou que la télévision, parce qu'il faut savoir à l'avance ce qu'on cherche. » Peut-être l'heure des médias d'information traditionnels, qui font une sélection, qui s'inscrivent dans un contexte politique et social et le commentent, n'a-t-elle finalement pas encore sonné.

Peut-on vraiment se fier à la Toile ? Étant donné que les adolescents perçoivent l'Internet comme un réseau mondial participatif, ils ont une attitude plutôt critique à l'égard de son contenu : « il y a tellement de choses qu'il est impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas », fait-on remarquer. La parole écrite est, aux yeux des participants, empreinte d'une autorité beaucoup plus grande, d'un « caractère plus officiel », ne serait-ce que « parce qu'on sait qui en est l'auteur ». Toutefois, tous ne s'accordent pas à dire que le fait de disposer d'une quantité plus importante d'informations en quelques clics implique nécessairement une perte de qualité. Lorsque de nombreux acteurs ont contribué à un projet, le nombre de personnes compétentes qui se sont exprimées à son sujet est forcément plus élevé, note un élève de Romanshorn. Son groupe formule le problème de la manière suivante : peut-être que dans le flot d'informations, il est désormais plus difficile de s'y retrouver et de séparer le bon grain de l'ivraie.

Les élèves savent, du moins en théorie, comment éviter les écueils : contrôler les informations, faire des comparaisons, disposer de connaissances élémentaires dans le domaine, chercher des références pour pouvoir faire un choix éclairé, se demander d'où vient le texte, dans quel contexte il a été rédigé, si son auteur avait l'intention d'instrumentaliser le lecteur et avec quelle intention. Il faudrait lire dans l'impressum qui assume la responsabilité pour le texte, et se demander quelle impression un site Internet donne, évaluer s'il est fait avec sérieux et ne pas toucher aux publicités envoyées par courrier électronique. « Mais soyons honnêtes », dit un élève de Bellinzone, « le plus souvent, nous sommes trop paresseux pour réellement faire tout cela. »

« Nous ne sommes pas en Chine ! »

En ce qui concerne un renforcement de la réglementation de l'Internet, les adolescents sont aussi divisés

que les adultes consultés par TA-SWISS. D'une part, ils croient fermement que « l'Internet doit rester libre et que chacun doit se protéger par lui-même », car « la surveillance n'est pas la raison d'être de la Toile mondiale ». En un sens, il semble d'ailleurs impossible d'exercer un contrôle sur cette dernière « on ne peut pas contrôler l'Internet. L'utiliser est un jeu d'enfant, il contient tellement de données et des nouvelles technologies s'imposent en permanence, car elles sont plus rapides et encore plus omniprésentes. »

Le rejet d'un contrôle accru se justifie par le droit à l'information : « les informations devraient être d'accès universel et chacun devrait pouvoir se forger librement sa propre opinion », dit-on. « La censure n'est pas correcte », et d'ailleurs « nous ne sommes pas en Chine. » Une élève de Romanshorn fait même remarquer que « la télévision aussi constitue presque un droit fondamental. » Celui qui revendique un tel droit à la liberté doit aussi être disposé à assumer le risque inhérent aux médias numériques : « bien sûr, on est vulnérable, mais chacun doit se protéger par ses propres moyens », est une réflexion formulée à Romanshorn.

Toutefois, au Tessin, certains se demandent s'il existe un média, quel qu'il soit, qui diffuse des informations sans qu'elles soient préalablement filtrées : « même la télévision est contrôlée, et dans les journaux aussi, les journalistes écrivent leur version de la vérité », fait-on remarquer, « ou la version de ceux qui contrôlent la maison d'édition », ajoute un jeune de Romanshorn, faisant allusion aux journaux alémaniques Weltwoche et BAZ.

En même temps, il existe des domaines de l'Internet pour lesquels certains adolescents appellent de leurs vœux un renforcement des mécanismes de contrôle. Ainsi, un groupe de Genève estime que les exploitants de réseaux sociaux devraient mieux protéger les photos postées sur des comptes privés et ne pas tolérer certains contenus. À Romanshorn, on aimerait voir bannies de la Toile les « choses totalement illégales ». Dans le domaine de la pédopornographie et des vidéos violentes, en particulier, une intervention plus musclée de l'État serait la bienvenue. Au Tessin, une voix s'élève pour demander une protection plus efficace des droits d'auteur en lien avec le téléchargement de musique.

Quel est le prix de la gratuité ?

On en arrive à la question de savoir si tous les contenus devraient être disponibles gratuitement sur l'Internet. La plupart trouvent certes que l'idée est « cool », mais beaucoup doutent en même temps que ce soit possible sur le long terme : « dans le monde, rien n'est gratuit. » Un désaccord apparaît toutefois sur ce point : « nous payons déjà pour la connexion, s'il fallait encore payer pour le contenu, l'Internet n'aurait plus autant de succès », affirment certains. De plus, « je n'aurais jamais assez d'argent pour acheter toutes les chansons que je télécharge. » L'opinion qui prévaut est que l'utilisation gratuite de certaines prestations est largement compensée par la publicité. Même pour les artistes dont personne ne paie les chansons, la notoriété sensiblement accrue qu'ils retirent de la Toile dépasse la perte de revenu apparente, fait-on remarquer au Tessin. Si quelqu'un veut absolument payer pour des informations, il lui suffit de s'abonner à un journal, estime un élève à Romanshorn. Ils sont cependant nombreux à ne pas voir de lien entre l'apparente gratuité et la « publicité ennuyeuse de tous les côtés ».

Autre réflexion intéressante : grâce à l'Internet, on n'est plus limité à la sélection de musiques grand

public proposées par la radio et la télévision, mais on peut découvrir des musiques qui nous plaisent vraiment, explique une jeune fille tessinoise. Néanmoins, les adolescents seraient, pour certains, tout à fait disposés à payer quelque chose pour certains services. D'une part, pour ne pas être en permanence « inondés » de fenêtres publicitaires et, d'autre part, parce que la musique et les films gratuits sont le plus souvent de qualité médiocre et que la mise à disposition d'informations fiables a un prix. Toutefois, ils n'aimeraient pas investir trop d'argent : « d'accord pour une taxe de base de quelques francs par mois », estime un Genevois.

Souhaits et questions

Les adolescents ne formulent pas de demandes expresses ou de questions urgentes en lien avec l'Internet. Ils aimeraient y voir moins de publicité et apprécieraient que les fenêtres publicitaires et pourriels soient moins présents. Ils souhaitent que la branche des TIC et les fournisseurs proposent de meilleurs antivirus et une sécurité accrue, plutôt que de laisser sciemment des lacunes de sécurité, de sorte que l'utilisateur doit à nouveau mettre la main à la poche pour y remédier. Ils aimeraient clarifier un certain nombre de questions : par exemple, pourquoi lors du téléchargement de musique, certains se font attraper et d'autres pas. Combien de temps les données introduites sur l'autoroute mondiale de l'information restent-elles en circulation ? Qui exploite les grands serveurs et gère les informations ? Est-ce que Google a vraiment son mot à dire sur tout ?

Comme les adultes, les adolescents souhaitent que la population dans toute la Suisse dispose d'une connexion Internet rapide. Toutefois, les motifs invoqués relèvent moins de la politique sociale : ils aimeraient simplement que ce média utile et plaisant soit à la portée de tous. À Romanshorn, on demande par ailleurs avec insistance que la police soit autorisée à enquêter sur les délinquants sexuels agissant sous couvert dans les chatrooms.

C'est le ton qui fait la musique

Natives versus Immigrants

La différence réside moins dans le contenu des discussions que dans le ton emprunté. D'un côté, les citoyennes et citoyens d'une moyenne d'âge de 45 ans : malgré une réelle ouverture d'esprit, une certaine inquiétude règne. Il est question de déluge de données, de structure du cerveau modifiée par des concepts numériques, de big brother, de perte de la culture, d'isolement social. On emploie des termes, comme le cyberspace, qui évoquent une immensité numérique froide, dans laquelle chaque utilisateur est pratiquement livré sans défense à de terribles dangers.

De l'autre côté, les adolescents : assez détendus, peu impressionnables, qui ont parfois même l'air de s'ennuyer légèrement. Ils ont adapté leur comportement de communication aux possibilités nouvelles. Ils écrivent moins de courriels, mais plus de SMS, en quantité considérable et à une vitesse phénoménale. Ils utilisent moins le téléphone qu'auparavant et se fréquentent désormais sur les réseaux sociaux. Ils

regardent moins la télévision et font souvent plusieurs choses à la fois.

Les maîtres du numérique ne tombent pas du ciel

Cela dit, quoique natifs de l'ère numérique, ces adolescents ne sont pas pour autant des enfants prodiges du numérique. Pas, en tous cas, dans le sens où le terme est si volontiers utilisé. Et le groupe qui s'est exprimé ici n'est pas le seul concerné. Une enquête menée récemment par Zeix (avec un groupe témoin certes assez restreint [cf. page 25]) montre que les jeunes utilisateurs sont davantage familiarisés avec bon nombre des possibilités de l'Internet que leurs aînés et aussi plus futés en ce qui concerne la protection des données et de la sphère privée. Mais le mythe d'une génération Internet qui maîtrise le numérique les yeux fermés reste bel et bien un mythe, un conte de fée apparu lors de l'avènement d'un nouveau média qui, pour beaucoup, n'est pas encore intégré dans le quotidien. La génération qui a grandi avec l'Internet connaît certes davantage les services

et maîtrise avec plus de facilité certaines interfaces utilisateurs que ses aînés. Malgré tout, rares sont les représentants de cette génération qui en connaissent et comprennent les tenants et aboutissants. De la même manière, rares sont les automobilistes qui savent ce qui se passe à l'intérieur du moteur de leur voiture.

Il est vrai, d'un autre côté, que cette génération a un rapport à l'Internet foncièrement différent de celle de leurs parents. Pour les adolescents, utiliser l'Internet est « un jeu d'enfant », ou du moins c'est l'impression qu'ils ont. Cette expression utilisée à plusieurs reprises par les jeunes participants de ce PubliTalk est bien choisie : pas besoin d'être un cyborg pour s'y retrouver, sur la Toile mondiale. Une curiosité décomplexée suffit. Décomplexés et curieux, les natifs de l'ère numérique ont fait ce que les êtres humains, en particulier les jeunes gens assoiffés d'expériences, font depuis toujours avec les acquis culturels : ils se les sont appropriés. Ils en ont besoin pour faire ce que les jeunes Occidentaux font depuis des siècles : ils vivent à fond leur jeunesse, écoutent de la musique, regardent des films et des vidéos. Mais surtout, ils bavardent et plaisantent avec leurs amis. L'Internet ne fait pas que répondre à ce besoin de divertissement, de communication et d'entretien de l'amitié, il permet de l'assouvir de façon plus commode, et surtout plus avantageuse que les médias qui l'ont précédé. Pour la plupart des jeunes interrogés, l'Internet n'est de ce fait pas une porte séduisante qui conduit à un monde artificiel, mais un instrument utile pour accommoder encore mieux le monde réel. Est-ce qu'ils perdent ainsi leur temps ? Les adolescents faisaient de même à l'époque pré-numérique, lorsqu'ils étaient vautrés devant la télévision ou regardaient, des heures durant, des disques tourner en boucle.

Les jeunes n'arrivent de ce fait pas vraiment à comprendre les peurs des adultes vis-à-vis de l'Internet. Le fait que ceux justement qui ont découvert les médias numériques sur le tard veuillent leur proposer une éducation aux médias axée spécifiquement sur la Toile les laisse pour le moins perplexes. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne surestiment pas largement leur capacité à utiliser l'Internet de manière ciblée et à éviter ses pièges, et que quelques directives ne pourraient pas leur être très utiles. Certaines réponses, notamment lorsqu'ils affirment que « les trois résultats qui apparaissent en haut de la liste sur Google sont les meilleurs », reflètent une maîtrise des

**SALUT, JE M'APPELLE BRAD,
JE SUIS ACTEUR DE CINÉMA ET
J'AIMERAIS TE RENCONTRER.**

**PAPA, J'AIMERAIS QUE TU
ARRÊTES DE ME TESTER,
TU ES RIDICULE !**

Le mythe des « digital natives »

Les natifs de l'ère numérique savent mieux utiliser les technologies de l'information et de la communication que les adultes, entend-on fréquemment. À y regarder de plus près, on constate cependant que les différences sont étonnamment petites. L'agence Zeix for Usability und User Education a mené une enquête au cours de laquelle cinq représentants de chacun des deux camps – les digital natives et les digital immigrants – devaient effectuer les mêmes tâches à l'ordinateur. Les natifs de l'ère numérique avaient entre 14 et 19 ans. Chez les « immigrants », les personnes participant au test étaient âgées de 56 à 65 ans et avaient entre 10 et 30 ans d'expérience dans l'utilisation d'ordinateurs. Elles avaient de plus elles-mêmes suivi l'évolution technique sur de longues périodes.

En ce qui concerne le niveau de formation et le statut social, les deux groupes étaient très hétérogènes, allant du candidat au baccalauréat à la migrante et de l'artisan à la contrôleuse. Cela dit, le comportement d'utilisation ne différait guère d'un participant à l'autre. Les cinq natifs possédaient tous un compte sur Facebook, contre deux chez les immigrants. En revanche, le seul participant qui, outre Facebook, utilisait également d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Myspace, Xing et LinkedIn, était un maître d'école professionnelle âgé de 60 ans. Quant à Skype, il était utilisé à peu près avec la même fréquence dans les deux groupes. Des différences plus marquées sont apparues dans le cas des services de dialogue en ligne et de messagerie instantanée, que les natifs utilisent beaucoup plus fréquemment. Les immigrants utilisent pour leur part plutôt les services bancaires en ligne, les plateformes de négoce et de vente aux enchères, ce qui n'étonne guère au vu de leur revenu plus élevé.

Les tests visaient en premier lieu à mettre en évidence l'aptitude à rechercher des informations, la compréhension technique, la capacité à se protéger, l'utilisation des applications et le comportement dans la résolution des problèmes. Par exemple, le premier exercice consistait, pour les participants, à trouver l'adresse de leur connaissance, Kevin B. à Zurich, puis à découvrir comment se rendre à son domicile avec les transports en commun. Chacun était libre de résoudre le problème à sa façon. Les immigrants, qui

manifestement avaient de l'expérience en la matière, ont effectué cette tâche sur la Toile. Ils ont d'abord cherché l'adresse dans un répertoire téléphonique, l'ont ensuite saisie pour qu'elle s'affiche sur une carte, puis ont cherché le transport en commun dont un arrêt était situé à proximité. Les natifs ont eu plus des difficultés à réaliser cette tâche, quoiqu'à des degrés divers. En temps normal, les natifs demanderaient par SMS à la connaissance de leur fournir son adresse. Sur l'Internet, il leur a fallu beaucoup plus de temps qu'aux immigrants, et en fin de compte, deux des adolescents n'ont pu venir à bout de la tâche qu'avec de l'aide.

Conclusion : la jeune génération ne possède ni une meilleure compréhension technique, ni la capacité de traiter plus rapidement les informations. Sur l'Internet, les jeunes avaient une longueur d'avance dans la préservation de la sphère privée. Au moment de l'inscription, la différence entre natifs et immigrants était flagrante : les natifs ont uniquement rempli les champs obligatoires et ont désactivé la case pour l'abonnement à la newsletter. Chez les immigrants, par contre, quatre des cinq participants ont complété tous les champs de la page de profil presque intégralement et ont laissée telle quelle la case pré-activée d'abonnement à la newsletter. Cela vient contredire l'opinion répandue selon laquelle la protection des données et la sphère privée ne jouent aucun rôle pour les natifs. Les cinq natifs indiquent toujours faire preuve d'une très grande retenue en ce qui concerne les données personnelles sur l'Internet. En général, ils ne complètent que les champs obligatoires et donnent au besoin de fausses indications quand on leur demande un renseignement qu'ils ne souhaitent pas fournir, tel que leur numéro de téléphone portable ou l'adresse de leur domicile. Néanmoins, ils n'évaluent pas mieux les risques techniques que les immigrants. Les résultats se recourent avec les expériences faites précédemment par Zeix : les connaissances préalables de certains services en ligne, produits et processus jouent un rôle plus important dans l'utilisation de l'Internet que l'appartenance à une classe d'âge déterminée. Les obstacles à l'utilisation sont de même taille pour les deux groupes. L'idée selon laquelle les jeunes « savent tout d'emblée » est un mythe.

Source : communiqué de presse Zeix, 24.11.2010

médias plutôt limitée. Une étude de grande ampleur menée par la British Library et l'University College London (Information Behaviour of the Researcher of the Future, 2007) parvient à une conclusion similaire : l'accès plus étendu à la technique n'a pas amélioré la capacité générale des adolescents à trouver, classer et comprendre les informations.

« Bill Gates s'enrichit de plus en plus »

À Romanshorn, à Bellinzona et à Genève, les jeunes participants au PubliTalk ont donné l'impression de s'être accommodés de l'Internet. Ils pensent connaître ses dangers. Des dangers qui demeurent virtuels, car ils n'ont pas fait l'expérience d'un dommage réel. Aucun de leurs amis ou proches ne s'est encore vu infliger d'amende pour téléchargement illégal. Les imprudents, les accros du jeu, ceux qui sont naïfs ou qui se dévoilent trop, ce sont presque toujours les autres. Ce sont principalement pour les autres aussi, en particulier les plus jeunes, que ces adolescents souhaitent voir appliquée une meilleure protection contre la pornographie et l'exaltation de la violence. Eux-mêmes ne se sentent pas menacés.

Or, c'est précisément parce que l'Internet est entre-temps devenu pour eux un lieu de rencontre guère plus spectaculaire qu'une cour de récréation dans la vraie vie que les adolescents courent le risque de l'utiliser de manière trop insouciant. En effet, ils n'imaginent absolument pas que l'Internet est en même temps un marché très convoité, que derrière les médias sociaux comme Facebook se cachent des modèles d'affaires impitoyables et que chaque utilisateur représente une source de revenus potentielle. Dans la plupart des groupes, les questions sur ce point ne suscitent pas le moindre intérêt : « la publicité serait taillée sur mesure pour moi ? Je ne l'ai jamais remarqué », est une réaction typique, et aussi : « si Bill Gates s'enrichit chaque fois que je clique sur quelque chose, en quoi est-ce que ça me concerne ? » En fait, l'éducation à une utilisation consciente de l'Internet, telle que les adultes la réclament, ne serait pas de trop. Toutefois, pour qu'elle atteigne son but auprès des jeunes, l'éducation aux médias devrait être très bien pensée. Elle devrait par exemple montrer que le risque dans l'utilisation de l'Internet ne vient pas seulement, loin s'en faut, de ce que la personne révèle d'elle-même. En effet, les médias numériques toujours plus rapides et plus omniprésents collectent et exploitent également les traces que nous laissons à notre insu ou qui sont mises à disposition par des tiers.

Dans le salon numérique

Comment les nouveaux médias influencent-ils notre façon d'apprendre, d'aimer, de communiquer et de penser ? Comment le « tournant numérique » influe-t-il sur nos relations sociales et notre identité, comme la politique et la démocratie ? Comment l'économie et le monde du travail évoluent-ils ? Qu'est-ce qui change à l'ère du numérique ? Et qu'est-ce qui reste inchangé ? Dans le cadre de l'exposition « Home – Vivre à l'heure du numérique », la Stapferhaus de Lenzburg a compilé une riche collection d'informations, d'avis de spécialistes, de statistiques et en particulier aussi de matériel didactique sur le thème des nouveaux médias.

<http://home.stapferhaus.ch>

Membres du groupe d'accompagnement

Dr. Fulvio Caccia, Président de TA-SWISS (Président du groupe d'accompagnement)

Florence Bettschart, Fédération Romande des Consommateurs, Lausanne

Dr. Thomas Dübendorfer, Google, Zurich

Prof. Christa Dürscheid, Deutsches Seminar, Université de Zurich

Dr. Olivier Glassey, Observatoire Science, Politique et Société, Université de Lausanne

Stéphane Koch, Internet Society, Genève

Prof. Friedemann Mattern, Department of Computer Science, Institut for Pervasive Computing, EPF Zurich

Prof. Thomas Merz-Abt, Haute École pédagogique de Zurich (PHZH)

Dr. Gérald Page, Brown & Page, Avocats, Genève

Prof. Bernhard Plattner, Institut de la recherche en sciences informatiques et des réseaux de communication, EPF Zurich

Charlotte Sgier de Cerf, Bureau de coordination société de l'information, OFCOM, Bienne

Dr. Pascal Sieber, Agence pour la promotion de l'innovation CTI, Berne

Detlef Vögeli, Stapferhaus, Lenzburg

Editeur :
Centre d'évaluation des choix technologiques
Brunngasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch